

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 7, Agustus 2023

E-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8289840>

Pemanfaatan Smart Apps Creator (Sac) Sebagai Alternatif Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi: Rubik (*Rumah Bahasa Indonesia Kita*)

Nadilah Zahrani^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: nadilahzahrani11@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to develop application-based learning media and to be able to provide new innovations to the community in creating RUBIK applications in learning, especially Indonesian language subjects. The method in this study uses a quantitative method in the form of procurement of questionnaires conducted by researchers in order to determine the respondents' assessment of the RUBIK application in learning. The results of this study indicate that the RUBIK application has meaning in learning and this application is considered by the respondents to be quite attractive, efficient and effective when applied in the learning process. It's just that the weakness in this study is that the learning is one-way. In addition, this application also has obstacles such as the type of smartphone that does not support installing the RUBIK application. And the full memory on the respondent's cellphone hinders the learning process using this RUBIK application.

Keywords: *Learning Media, Smart Apps Creator, Apps, Android*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis aplikasi dan agar mampu memberikan inovasi baru kepada masyarakat dalam menciptakan aplikasi RUBIK dalam pembelajaran khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia. Metode pada penelitian ini Menggunakan metode kuantitatif yang berupa pengadaaan kuisisioner yang dilakukan peneliti dalam rangka mengetahui penilaian responden terhadap aplikasi RUBIK dalam pembelajaran. Hasil dari penelitian ini adaah menunjukkan bahwa aplikasi RUBIK memiliki kebermaknaan dalam pembelajaran dan aplikasi ini dinilai oleh responden cukup menarik, efisien dan efektif jika diterapkan dalam proses belajar. Hanya saja kekurangan dalam penelitian ini yaitu pembelajaran yang bersifat satu arah saja. Selain itu aplikasi ini juga memiliki kendala seperti tipe smartphone yang tidak mendukung untuk menginstall aplikasi RUBIK. Serta memori yang penuh pada hp responden menghambat proses pembelajaran Menggunakan aplikasi RUBIK ini.

Kata kunci: *Media Pembelajaran, Smart Apps Creator, Aplikasi, Android.*

Article Info

Received date: 20 July 2023

Revised date: 2 August 2023

Accepted date: 09 August 2023

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman tanpa kita sadari telah mengubah sebagian besar kehidupan manusia. Perkembangan yang saat ini kita rasakan yakni pada saat hadirnya wabah virus Covid-19 di Indonesia, yang menyebabkan setiap orang dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi. Salah satu bidang yang terdampak karena wabah tersebut adalah bidang Pendidikan. Pengaruh perkembangan dalam bidang Pendidikan mengubah

proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) menjadi lebih terpusat pada teknologi. Upaya dalam memanfaatkan teknologi pada kegiatan pembelajaran menjadi hal utama bagi para pendidik agar tetap dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Guru diharuskan agar dapat memanfaatkan alat-alat yang disediakan oleh sekolah sebagai alternatif pembelajaran. Selain itu, guru juga dituntut agar dapat mengembangkan kreativitasnya dalam membuat media pembelajaran. Dengan begitu, guru harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai media pembelajaran.

Media pembelajaran merupakan sarana Pendidikan yang bermanfaat sebagai wadah dalam proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) agar tercapainya tujuan pengajaran yang efektif dan efisien. Hadirnya media pembelajaran, para pendidik mengharapkan proses pembelajaran lebih memudahkan peserta didik dalam memahami materi pelajaran. Menurut Sadiman, media pembelajaran dapat dikatakan sebagai sarana komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan materi pelajaran. Tujuan media pembelajaran yakni meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi yang diberikan (Sadiman, 2005). Media pembelajaran yang menarik dapat menciptakan motivasi dan tingkat minat belajar siswa yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat membuat tingkat pemahaman siswa terhadap materi meningkat (Setyadi, 2016). Pada saat ini media pembelajaran yang harus diciptakan oleh para pendidik yakni berlandaskan teknologi. Pada dasarnya kita hidup harus mengikuti perkembangan zaman. Saat ini perkembangan teknologi terutama pada bidang Pendidikan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dapat kita ketahui semua pembelajaran dilakukan mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun pada jenjang yang lebih tinggi, semuanya menerapkan pembelajaran dari rumah, yang biasa kita kenal PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh). PJJ ini dilakukan dengan menerapkan perkembangan teknologi internet seperti, *Zoom*, *Google Meet*, *Google Classroom*, *Whatssup* dan lain sebagainya.

Melihat media pembelajaran yang digunakan pada saat ini masih banyak sekolah yang menggunakan metode pembelajaran konvensional, dimana proses pembelajaran berpusat hanya pada guru dan media pembelajaran yang digunakan belum variatif, seperti masih menggunakan buku dan alat pembantu yang minim serta kurang menarik. Dengan begitu, peneliti bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis aplikasi dengan bantuan Smart Apps Creator. Aplikasi yang dibuat oleh peneliti ini gratis dan tidak berbayar. Sehingga, tidak memberatkan peserta didik dalam mengakses aplikasi tersebut. Aplikasi ini diberi nama "RUBIK (Rumah Bahasa Indonesia Kita)". Hal ini disebabkan materi yang saya paparkan adalah materi Bahasa Indonesia saja dan aplikasi ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dari rumah atau dapat dijadikan sebagai sarana PJJ.

Aplikasi Rubik merupakan aplikasi yang dibuat khusus untuk perangkat android. Aplikasi ini dapat dibagikan melalui via grup *Whatsup*, *facebook*, *line* dan sebagainya. Pada aplikasi ini materi yang dipaparkan ditujukan untuk kelas 2 jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada jenjang SMP peserta didik pada dasarnya masih senang bermain dan masih memiliki jiwa saing yang tinggi. Jadi, aplikasi ini tepat untuk diterapkan dijenjang SMP karena fitur yang terdapat dalam aplikasi ini yaitu adanya evaluasi yang menentukan jumlah skor jawaban benar. Dalam hal ini, peserta didik dapat bersaing dan meningkatkan motivasi belajar siswa serta memiliki semangat yang tinggi dalam proses pembelajaran berlangsung.

Selain itu, animasi yang ditampilkan dalam aplikasi ini cukup menarik perhatian siswa sehingga siswa tidak mudah merasa bosan. Aplikasi ini mudah diterima dan dipahami peserta didik dibandingkan dengan metode konvensional yang hanya menggunakan alat bantu seperti buku dan pendidik atau guru yang menjelaskan dengan menerapkan metode ceramah. Penerapan media pembelajaran yang inovatif seharusnya lebih banyak dikembangkan khususnya pada situasi saat ini yang memang menjadikan teknologi sebagai

wadah dalam proses pembelajaran. Aplikasi RUBIK dapat dijadikan sebagai produk teknologi yang dijadikan sebagai salah satu alternatif media pembelajaran dalam proses belajar maupun evaluasi yang bersifat kreatif dan inovatif.

KAJIAN TEORITIS

Media Pembelajaran

Kata media berasal dari kata *medius* yaitu Bahasa latin yang memiliki arti perantara atau pengantar. Azhar Arsyad menyatakan bahwa media merupakan suatu pengantar atau perantara pesan dari pengirim kepada penerima yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah pesan (Arsyad, 2006). Maksud dari pesan disini yaitu suatu materi atau bahan ajar yang sudah direncanakan dalam sebuah kurikulum yang sedang berlaku. Dengan adanya media pembelajaran maka proses belajar mengajar dapat berjalan lebih mudah bagi peserta didik maupun pendidik, karena media pembelajaran dapat dijadikan sebagai motivasi siswa dalam belajar. Media pembelajaran memiliki banyak manfaat, salah satunya media pembelajaran yang bermanfaat sebagai sumber belajar siswa. Media pembelajaran ini bersifat wujud benda, manusia ataupun pengalaman. Selain itu, media pembelajaran bermanfaat sebagai alat bantu guru, dalam hal ini media berperan untuk membantu pendidik dalam mencapai target pembelajaran yang sudah direncanakan. Dengan adanya media yang diterapkan dalam pembelajaran, proses KBM akan lebih menarik, dan ketika guru sudah dapat menarik perhatian siswa maka siswa akan lebih mudah dalam memahami materi yang diberikan.

Hadirnya media pembelajaran sebagai wadah dalam proses kegiatan belajar dapat memudahkan peserta didik dalam proses belajar. Selain dapat meningkatkan pemahaman siswa media pembelajaran ini juga berfungsi dalam mengatasi keterbatasan ruang dan waktu pada saat KBM (Kegiatan Belajar Mengajar). Menurut Sukiman media merupakan perantara yang dapat digunakan sebagai penyampaian materi, sehingga dapat merangsang pikiran, gagasan, ide dan membangun kemauan peserta didik sehingga berjalannya proses pembelajaran yang efektif (Sukiman, 2016). Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah salah satu perantara proses pembelajaran antara pendidik dan peserta didik dalam memperoleh pembelajaran yang efektif.

Macam-macam Media Pembelajaran

Media pembelajaran memiliki beberapa macam diantaranya terdapat media cetak, media visual, media audio, dan media audio-visual. Media cetak adalah segala sesuatu yang berwujud benda yang berfungsi sebagai sumber belajar peserta didik sebagai sarana proses pembelajaran. Contohnya yaitu buku, surat kabar, brosur, papan tulis dan lain sebagainya. Media visual merupakan media yang dapat dilihat dengan kasat mata atau indera penglihatan. Misalnya foto, video, lukisan, slide dan lain sebagainya. Media audio yakni media yang dapat menerima suatu materi dengan indera pendengaran. Contohnya radio dan telepon. Media audio-visual, ialah media yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dapat dilihat dengan kasat mata dan juga dapat didengar. Contoh dari media ini adalah film dan televisi.

Adapun macam-macam media pembelajaran yang berbasis web dan aplikasi. Media pembelajaran website yaitu suatu media pembelajaran yang dapat diakses menggunakan jaringan internet, umumnya dapat langsung diakses melalui *web browser* seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet explorer, dan yang lainnya. Artinya pengguna cukup masuk ke web browser tersebut tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan. Media ini memungkinkan pembelajaran dapat diakses dimana saja dan kapan saja, selama jaringan internet dan perangkat pembelajaran tersedia. Sedangkan media pembelajaran aplikasi yaitu media pembelajaran yang pada setiap pembelajarannya kita harus memiliki aplikasi terlebih dahulu. Ada dua macam media pembelajaran berbasis aplikasi yang pertama, media berbasis aplikasi bersifat *offline* dan media pembelajaran berbasis aplikasi bersifat *online*. Pada media pembelajaran berbasis aplikasi yang bersifat *offline* itu artinya aplikasi ini tidak

membutuhkan kuota pada saat aplikasi tersebut digunakan berulang kali. Namun, berbeda dengan media pembelajaran berbasis aplikasi yang bersifat *online*, aplikasi tersebut membutuhkan kuota internet pada setiap penggunaannya.

Android

Android adalah system operasi untuk telepon seluler yang berbasis linux. Android menyediakan fitur platform terbuka yang bertujuan untuk menciptakan aplikasi sehingga dapat digunakan oleh berbagai macam peranti penggerak. Pemrograman Android memerlukan Android SDK (Software Development Kit) dan Java Development Kit. Selain itu, dibutuhkan juga Java IDE yang berfungsi untuk menuliskan coding Android. Salah satu tools yang dapat digunakan dalam pemrograman Android adalah Eclipse Helios karena Eclipse sangat mendukung proses penulisan code Android dan menjadikan proses development Android menjadi lebih mudah diaplikasikan (Arsyad, 2006).

Achmad Tharmizi memaparkan android adalah suatu software (perangkat lunak) yang digunakan pada mobile device (perangkat berjalan) yang meliputi sistem operasi, middleware dan aplikasi inti. Android menurut Satyaputra dan Aritonang (2014: 2) adalah sebuah sistem operasi yang digunakan pada smartphone dan tablet. Sistem operasi dapat diilustrasikan sebagai jembatan antara piranti (device) dan penggunaannya, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan device-nya dan menjalankan aplikasi-aplikasi yang tersedia pada device.

Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Android

Media pembelajaran berbasis aplikais android merupakan inovasi yang belum lama hadir dalam dunia Pendidikan, bahkan belum banyak media pembelajaran yang dikembangkan pada model aplikasi terutama yang bersifat *offline*. Media pembelajaran berbasis aplikasi ini biasanya memuat bahan ajar dan soal-soal yang beraneka ragam bentuknya seperti quiz, essay, atau pun saling mencocokkan. Produk aplikasi yang disajikan sebagai media pembelajaran secara umum dapat diunduh pada smartphone dan tablet yang bersistem operasi android. Aplikasi android merupakan suatu media yang tergolong dalam media pembelajaran bentuk elektronik, karena produk aplikasi android tersebut dijalankan pada smartphone dan gadget bersistem operasi android. Yang mana smartphone dan gadget tersebut termasuk salah satu teknologi komunikasi. Atas dasar tersebutlah media pembelajaran berbasis aplikasi android dikatakan sebagai media elektronik.

Pada dasarnya aplikasi yang disajikan dapat kita temukan di *google play* atau *play store*. Namun selain itu, adapun aplikasi yang dibuat sendiri oleh pendidik dan tidak tercantum dalam *google play* ataupun *play store*. Salah satu conothnya adalah pada produksi penelitian ini yaitu media aplikasi yang bernama RUBIK, yang dibuat Menggunakan pemanfaatn SAC (Smart Apps Creator). Aplikasi yang dibuat peneliti ini bersifat *offline*, atau dapat dikatakan (*free*) tidak dipungunut biaya. Hal ini membuat pembelajaran semakin efisien dan efektif jiika media aplikasi RUBIK digunakan dalam proses pembelajaran.

Smart APPS Creator Sebagai Media Pembelajaran

Smarts Apps Creator adalah perangkat lunak yang menyajikan berbagai fitur salah satunya dalam pembuatan aplikasi multimedia yang berbasis mobile, desktop, dan website. Pada Smarts Apps Creator terdapat pengkonversian menjadi beberapa basis aplikasi seperti, android, ios, desktop, dan *web html*. Pada penelitian ini produk yang dibuat melalui Smart Apps Creator adalah berbasis aplikasi android. Dengan terciptanya sebuah aplikasi ini, kita dapat belajar kapan pun dan dimanapun yang kita mau tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya belajar dapat dilakukan dimana dan kapan saja. Mengingat keadaan saat ini yang belum benar-benar pulih dari wabah virus Covid-19, para guru dapat mengembangkan media pembelajaran berbasis aplikasi melalui Smart Aplikasi Creator (Sutejo, 2019).

Adapun kelebihan dan kekurangan Smart Aplikasi Creator sebagai media pembelajaran berbasis aplikasi berikut ini.

1. Kelebihan

- a) SAC merupakan aplikasi berbasis android yang dapat dipasang pada perangkat *smartphone* versi android, sehingga dapat dikatakan aplikasi yang praktis dan mudah dalam jangkauan ruang dan waktu.
 - b) Memiliki berbagai macam fitur, diantaranya terdapat penjelasan materi, video, dan musik yang dapat kita gunakan. Selain itu, adanya latihan soal berupa quiz yang tertera nilai atau point.
 - c) Tidak memungut biaya apapun ketika ingin menggunakannya berulang kali karena bersifat *offline*. Hanya saja membutuhkan kuota pada saat menginstall aplikasi tersebut, jadi aplikasi ini dapat dikatakan efisien dan praktis.
 - d) Jumlah kapasitas yang dibutuhkan dalam mendownload aplikasi ini tidak membutuhkan banyak ruang, hanya sekitar 18 MB.
2. Kekurangan
- a) Materi yang dipaparkan dalam aplikasi RUBIK masih terbatas pada materi teks berita saja.
 - b) Penyebaran aplikasi ini hanya bisa menggunakan *WhatsApp*, *line*, *telegram* sehingga membutuhkan kuota internet.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada suatu sampel tertentu, yang digunakan untuk analisis data yang bersifat angka seperti diagram presentase dan statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sadiman, 2005)..

Waktu penelitian dalam hal ini sekitar 3 minggu karena membutuhkan proses pengeditan, dan desain yang cukup lama. Prosedur pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, yaitu pertama harus dapat memilih bahan atau materi yang ingin dipakai dalam pembuatan media ini. Kedua membuat desain untuk media yang akan kita buat mulai dari desain orientasi, menu utama, materi dan evaluasi hingga bagian penilaian. Alat yang digunakan dalam pembuatan media ini yaitu laptop dan handphone. Hal-hal yang harus disiapkan adalah mendownload SAC, menyiapkan atau mendownload gambar-gambar untuk template background, dan mendownload juga sound untuk efek dalam media yang akan dibuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian diambil dari tahap analisis, tahap desain, tahap pengembangan dalam pembuatan media pembelajaran berbasis aplikasi yang dilakukan menggunakan SAC (Smart Apps Creator). Selanjutnya, dilengkapi dengan pengisian kuisisioner terhadap penilaian media Aplikasi RUBIK dalam pembelajaran Bahasa Indonesia.

a) Tahap Analisis

Tahap analisis ini bertujuan untuk menentukan pengembangan media pembelajaran dan pemilihan materi yang akan disajikan ke dalam media pembelajaran RUBIK. Tujuan pengembangan media pembelajaran ini adalah menambahkan inovasi baru bagi pendidik dalam menyajikan materi pelajaran dan meningkatkan kemampuan kreatifitas pendidik dalam merangkai media pembelajaran ini. Apabila media pembelajaran yang dirancang oleh para pendidik menghasilkan media yang menarik maka, akan berpengaruh guna meningkatkan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran Rubik berbasis android. Berikut ini bahan ajar yang dipilih peneliti dalam produk pembuatan media aplikasi RUBIK adalah materi teks berita.

Gambar 1. Materi teks berita.

b) Tahap Desain

Dalam tahap desain ini, peneliti mengeksplor kemampuan kreatifitas dan keterampilan dalam mengedit media pembelajara yakni pada aplikasi RUBIK. Tahapan ini membutuhkan waktu cukup lama dikarenakan harus merancang alur media pembelajaran mulai dari background yang digunkanan, efek tulisan, efek musik, serta membuat soal-soal untuk bahan evaluasi. Pada aplikais RUBIK peneliti merancang 5 bagian yang terdiri dari awalan, home, materi, evaluasi, dan penilaian. Pada tahap awalan disajikan efek suara dan gambar yang bergerak yang bertujuan agar dapat menarik perhatian siswa pada saat membuka aplikasi tersebut. Kedua, pada bagian home peneliti menyajikan background ambar yang menarik dan tedapat adanya efek tulisan. Ketiga pada bagian materi yakni terdapat efek tulisan yang bergerak dan background yang beragam pada setiap slidinya. Keempat, bagian evaluasi, dimana peneliti memberikan soal berbentuk kuis yang dapat dijawab oleh para siswa dan di akhir akan terdapat skor nilai. Nah, skor nilai ini ada pada bagian terakhir yakni dalam bagian penilaian yang berisi hasil nilai dari jawaban kuis, menyertakan efek suara tepuk tangan yang menandakan bahwa sudah selesai mengerjakan soal-soal kuis tersebut. Dibawah ini bukti-bukti fitur yang peneliti sudah buat dalam aplikasi RUBIK.

Gambar 2. bagian awalan.

Gambar 3. bagian Home.

Gambar 4. bagian Materi.

Gambar 5. bagian evaluasi

c) Tahap Pengembangan

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan produksi tindak lanjutan dari tahap desain. Dimana tahap media pembelajaran yang pada semua masih diedit dalam device laptop, lalu setelah itu dijadikan sebuah aplikasi untuk device android. Jadi, dalam Smarts Apps Creator terdapat fitur konversian sehingga dapat diubah menjadi sebuah aplikasi.

Gambar 6. Media Aplikasi RUBIK saat diaplikasikan di smartphone.

d) Hasil Kuisisioner

Peneliti melakukan analisis dengan membuat kuisisioner guna untuk melihat penilaian terhadap aplikasi RUBIK. Disini terdapat 38 responden yang menjawab dan Sebagian besar adalah berprofesi mahasiswa, hanya 1 orang saja yang berprofesi sebagai murid. Selanjutnya, responden memberikan jawaban atas pertanyaan media aplikasi RUBIK menjadi media yang efektif atau tidak jika digunakan dalam pembelajaran, dan hasil pertanyaan tersebut adalah 84,2% menjawab “ya” 13,2% menjawab “mungkin”, dan 1 orang menjawab “tidak”. Dapat disimpulkan bahwa media RUBIK dapat dikatakan efektif. Bukti presentase pada kuisisioner tertera di bawah ini.

Gambar 7. Bukti Media Aplikasi RUBIK Media yang Efektif

Selanjutnya, pertanyaan yang menunjukkan apakah media RUBIK menarik atau tidak. Hasil presentasinya yaitu sebanyak 55,3% menjawab “sangat menarik” dan 44,7% menjawab cukup menarik. Dapat disimpulkan bahwa media aplikasi RUBIK menarik untuk diterapkan sebagai salah satu media pembelajaran dan grafik dibawahnya menunjukkan jawaban atas pertanyaan media Aplikais RUBIK bersifat praktis dan mudah diakses, dan 94,7% menjawab “ya” dan 5,3% menjawab “tidak”. Dapat disimpulkan bahwa media ini menarik, praktis dan mudah diakses. Bukti presentase dapat dibuktikan pada gambar dibawah ini.

Gambar 8. Bukti Media Aplikasi RUBIK Praktis dan Mudah Diakses

Pada pertanyaan selanjutnya peneliti menanyakan apakah aplikasi RUBIK memiliki kebermanfaatan atau tidak dalam pembelajaran. Hasil presentase menunjukkan 81,6% menjawab “ya” dan 18,4% menjawab “mungkin”. Dapat disimpulkan aplikasi RUBIK memiliki kebermanfaatan dalam proses pembelajaran. Dibawah ini merupakan bukti hasil kuisisioner berupa presentase.

Gambar 9. Bukti Media Aplikasi RUBIK Memiliki Kebermaknaan

Selanjutnya, peneliti memberikan pertanyaan penggunaan aplikasi RUBIK dapat membantu dalam memahami dan mengevaluasi suatu pembelajaran atau tidak. Responden sebanyak 78,4% menjawab “ya” dan 21,6% menjawab “mungkin”. Artinya aplikasi RUBIK merupakan aplikasi yang dapat membantu proses pembelajaran dalam hal memahami dan mengevaluasi materi pelajaran. Dibawah ini merupakan bukti hasil kuisisioner berupa presentase.

Gambar 10. Bukti Responden Media Aplikasi RUBIK dapat Membantu dalam Evaluasi Pembelajaran

Pada pertanyaan nomor 6 peneliti meminta jawaban kepada responden mengenai aplikasi RUBIK menurut responden memiliki kesulitan dalam proses belajar dan evaluasi atau tidak. Hasil jawaban responden secara keseluruhan ialah, 60,5% menjawab “tidak terdapat kesulitan”. Sedangkan responden yang menjawab “ya mengalami kesulitan pada aplikasi ini” sebanyak 10,5%. Dan 28,9% memiliki “mungkin”. Dapat disimpulkan sebagian besar responden dalam menggunakan aplikasi RUBIK tidak mengalami kesulitan. Namun

terdapat pula yang mengalami kesulitan dalam Menggunakan aplikasi ini. Dibawah ini bukti presentase dari hasil kuisioner.

Gambar 11. Bukti Responden Tidak Memiliki Kesulitan dalam Mengakses Media Aplikasi RUBIK

Dalam pertanyaan selanjutnya, peneliti meminta alasan dari responden yang memberikan jawaban “ya mengalami kesulitan” pada kuisioner nomor 6. Hasil jawaban dari responden yang telah menjawab “ya” adalah responden yang memiliki kendala mengenai type handphone yang tidak mendukung dalam penginstalan media aplikasi RUBIK ini. Selanjutnya, terdapat kendala responden dalam hal ruang penyimpanan yang penuh, sehingga tidak bisa mendownload media aplikasi RUBIK ini di smartphone. Selain itu, Adapun responden yang berpendapat bahwasanya aplikasi RUBIK ini kurang efisien karena Menggunakan pembelajaran satu arah yang memungkinkan siswa tidak dapat aktif dalam bertanya jika terdapat kesulitan dalam memahami materi yang disajikan. Dibawah ini merupakan alah satu bukti jawaban responden, mengenai alasan kesulitan dalam penggunaan aplikasi RUBIK.

Gambar 12. Hasil Alasan Responden yang Mengalami Kesulitan pada Media RUBIK

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi dengan nama RUBIK memiliki daya tarik yang cukup baik menurut responden yakni, Hasil presentasinya yaitu sebanyak 55,3% menjawab “sangat menarik” dan 44,7% menjawab cukup menarik. Aplikasi RUBIK memiliki kebermaknaan dan efektif digunakan sebagai media pembelajaran, yaitu terbukti pada hasil 84,2% menjawab “ya” 13,2% menjawab “mungkin”, dan 1 orang menjawab “tidak”. Selain itu aplikasi ini juga dapat membantu dalam pemahaman siswa pada proses belajar dan evaluasi yang dapat dilihat pada hasil presentase berikut. Responden sebanyak 78,4% menjawab “ya” dan 21,6% menjawab “mungkin”. Artinya aplikasi RUBIK merupakan aplikasi yang dapat membantu proses pembelajaran dalam hal memahami dan mengevaluasi materi pelajaran.

Terdapat pula kesulitan yang dialami beberapa responden yakni terkait smartphone yang tidak mendukung untuk menginstall aplikasi RUBIK dan adapun kesulitan lainnya seperti memori penyimpanan yang penuh sehingga tidak dapat menginstall media aplikasi ini. Namun hasil jawaban responden secara keseluruhan ialah, 60,5% menjawab “tidak terdapat kesulitan”, sedangkan responden yang menjawab “ya mengalami kesulitan pada aplikasi ini” sebanyak 10,5% dan 28,9% memiliki “mungkin”. Dapat disimpulkan sebagian besar responden dalam menggunakan aplikasi RUBIK tidak mengalami kesulitan. Meskipun aplikasi ini menurut beberapa responden dapat dikatakan tidak efisien dikarenakan hanya pembelajaran satu arah saja, tetapi secara keseluruhan atas jawaban responden pada kuisioner yang telah dibuat penulis aplikasi RUBIK ini berhasil dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran maupun pada kegiatan penutup, yakni evaluasi pembelajaran.

Referensi

- Arsyad, Azhar. 2003. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Efendi, Riza Bahtiar Bayu Pambudi, Nur Ngazizah. 2019. *Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Android Tema Kegiatanku*. Purworejo: Universitas Muhammadiyah.
- Sadiman, Arif. 2005. *Media Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setyadi D. dan Abd. Qohar, *Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis Web pada Materi Barisan dan Deret*. Jurnal Kreano; Volume 8, No. 1.
- Sugiyono. 2009. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukiman, 2012. *Pengembangan Media Pembelajaran Pedagogia*. Sleman Yogyakarta: Pustaka Intan Madani.
- Sutejo, Yogi Ersan Fadrial. 2021. *Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Menggunakan Aplikasi Smart Apps Creator Di SMK Negeri 2 Pinggir*. Jurnal: J-COSCIS Vol. 1 No. 2.

<https://journal.unilak.ac.id/index.php/jcscis/article/view/7215>

<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kreano/article/view/5964>